

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 6**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA

3-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

НОМЕР-3, ВЫПУСК-6

LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

VOLUME-3, ISSUE-6

TOSHKENT-2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Bosh muharrir:

Mirzayev Ibodulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Ismoilov Salohiddin
f.f.n., professor (O'zbekiston)

TAHRIR HAY'ATI:

Boqiyeva Gulandom f.f.d., professor (O'zbekiston)	Bakirov Poyon f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla f.f.d., professor (O'zbekiston)	Pardayev Azamat f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozqoboy p.f.d., professor (O'zbekiston)	Xayrullayev Xurshid f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja f.f.d., professor (O'zbekiston)	Kiselyov Dmitriy f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Mamatov Abdi f.f.d., professor (O'zbekiston)	Labib Said Mohammad Alem f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Safarov Shahriyor f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mirzayev Rahmatulla yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida f.f.d., professor (O'zbekiston)	Sobirov Anvar PhD (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Nadim Mohammad Humoyun PhD (Afg'oniston)
Mirzohidova Muyassar f.f.d., professor (Qirg'iziston)	Ubaydullayeva Maftuna PhD (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon f.f.d., professor (O'zbekiston)	Isakova Nodira f.f.n. (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy f.f.d., professor (O'zbekiston)	Qodirova Barno kotib, PhD (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Xasanov Axmad mas'ul kotib, (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KEMGASHI:

To'xtasinov Ilhom p.f.d. (O'zbekiston)	Karimov Suyun f.f.d., professor (O'zbekiston)
Raximov G'anisher f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mo'minov Siddiq f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (Uzbekistan)	Mamatov Abdug'ofur f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Suvonova Nigorabonu f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat f.f.d., professor (O'zbekiston)	Mukhametkaliyeva Gulnar f.f.n. (Qozog'iston)
Irisqulov Muhammadavaz f.f.d., professor (O'zbekiston)	Saidov Sa'no f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali f.f.d., professor (Tojikiston)	
Sayfullayeva Ra'no f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Djusupov Maxanbat f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Jabborov Xo'jamurod f.f.d., dotsent (O'zbekiston)	
Abdiyev Murodqosim f.f.d., professor (O'zbekiston)	
Yoqubov Jamoliddin f.f.d., professor (O'zbekiston)	

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Главный редактор:

Мирзаев Ибадулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Исмаилов Салахиддин
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Бакиева Гуландом д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Бакиров Поён д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Пардаев Азамат д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай д.п.н., профессор (Узбекистан)	Хайруллаев Хуршид д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Киселев Дмитрий д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Маматов Абди д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Лабиб Саид Моҳаммад Алем д.ф.н., доцент (Афганистон)
Сафаров Шахриёр д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мирзаев Раҳматулла д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Собиров Анвар PhD (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Надим Моҳаммад Хумоюн PhD (Афганистон)
Мирзахидова Муяссар д.ф.н., профессор (Киргизистан)	Убайдуллаева Мафтуна PhD (Узбекистан)
Улуков Насиржан д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Исакова Нодира д.ф.н. (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Кадирова Барно секретарь, PhD (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Хасанов Ахмад отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНЫЙ СОВЕТ:

Тухтасинов Илхам д.п.н., профессор (Узбекистан)	Каримов Суюн д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Муминов Сиддик д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Саидов Саъно к.ф.н., доцент (Узбекистан)	Маматов Абдуғафур д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Сувонова Нигорабону к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Турниязов Нетьмат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	Мукхаметкалиева Гульнар к.ф.н. (Казахстан)
Ирискулов Мухаммадаваз д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Бердалиев Абдували д.ф.н., профессор (Таджикистан)	
Сайфуллаева Раъно д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Джусупов Маханбат д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Жаббаров Хужамурад д.ф.н., доцент (Узбекистан)	
Абдиев Муратқасим д.ф.н., профессор (Узбекистан)	
Якубов Жамалиддин д.ф.н., профессор (Узбекистан)	

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)
Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№6 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.8209163>

Chief Editor:

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. sci.,
prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:

Ismailov Salokhiddin
Cand. of phil. sciences, assistant
professor (Uzbekistan)

EDITORIAL BOARD:

Bakieva Gulandom
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
Doc. of ped. sci., prof.
(Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhuja
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdi
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
Doc. of phil. sci., prof.
(Kirghizistan)

Ulukov Nosirjon
Doc. of phil. sci., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Bakirov Poyon
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Pardaev Azamat
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Khayrullaev Khurshid
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. sci.
(Afg'oniston)

Mirzaev Rahmatulla
Doc. of jurispr. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Sobirov Anvar
PhD
(Uzbekistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD
(Afg'oniston)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD
(Uzbekistan)

Isakova Nodira
Doc. of phil. sci.
(Uzbekistan)

Kadirova Barno
Secretary, PhD
(Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary
(Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY COUNCIL:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. sci.
(Uzbekistan)

Rakhimov Ganisher
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Turniyazov Nemat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Iriskulov Mukhammadavaz
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
Doc. of phil. sci., prof.
(Tajikistan)

Sayfullaeva Rano
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Djusupov Makhanbat
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Jabborov Khojamurod
Doc. of phil. sci., assoc. prof.
(Uzbekistan)

Abdiev Murodkosim
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Karimov Suyun
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Muminov Siddik
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
Doc. of phil. sci., prof.
(Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
Cand. of phil. sciences, assoc. prof.
(Uzbekistan)

Mukhametkaliyeva Gulnar
Cand. of phil. sciences
(Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: [http://www.tadqiqot.uz/;](http://www.tadqiqot.uz/)

Email: info@tadqiqot.uz Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA\СОДЕРЖАНИЕ\CONTENT

T I L S H U N O S L I K

1.Файбуллаева Н. КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ТАРАҚҚИЁТИ.....	7
2.Қаршиев Н. ОРАҚЎЛЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИНИНГ ҚЎШИМА ВА ЖУФТ УСУЛЛАР БИЛАН ИФОДАЛАНИШИ.....	18
3.Abdumannatova N. TILSHUNOSLIKDA LINGVOFOLKORISTIK TADQIQOTLARNING YUZAGA KELISHI VA TARIXIY TARAQQIYOTI.....	35
4.Erbo'taveva Sh. "YO'LIDA" FUNKSIONAL KO'MAKCHISI XUSUSIDA BA'ZI MULOHAZALAR.....	45
5.Даутова М. МОДА СОҲАСИГА ОИД ИНГЛИЗЧА НЕОЛОГИЗМЛАРНИНГ НОМИНАТИВ ВА ЯСАЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	53
6.Qurbonova M. XURSHID DAVRON SHE'RIYATIDA ANTITEZA VA METAFORA HODISASINING TILSHUNOSLIKDAGI AHAMIYAT.....	63
7.Kurbonova M. KO'Z LEKSEMASINING BIR NECHA SOMATIK KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARDA IFODALANISHI.....	71

T A ' L I M S H U N O S L I K

8.Asrorov A., Boltayev M. UBAYDULLOH HOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON VALIXO'JAYEV TALQINIDA.....	87
9.Уллиева С. БАДИИЙ ПЕРСОНАЖ ШАХС МОДЕЛИ СИФАТИДА: ИНСОН ОБРАЗИНИ ЛИСОНИЙ ИФОДАЛАШНИНГ УСУЛ ВА ЙЎСИНЛАРИ.....	96
10.Сотволдиев М. ҚИРҒИЗ ХАЛҚ ЭРТАКЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ ВА НАШР ЭТТИРИЛИШИ.....	105
11.Islomova Sh. TIBBIYOT VA SHE'RIYAT MUSHTARAKLIGI.....	115

T A R J I M A S H U N O S L I K

12.Safarova M., Jo'rayeva Z. TIL O'RGANISH VA UNING MOHIYATI XUSUSIDA.....	123
13.Ruziyeva N. O'ZBEK TILIGAFRANSUZTILIDAN O'ZLASHGANSO'ZLAR XUSUSIDA.....	133
14.Шарипова М. РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ.....	142

T A Q R I Z

15.Phd Ernazarova I. LUG'ATSHUNOSLIKKA DOIR YANGI IZLANISHLAR.....	155
--	-----

ТИЛ, ТАЪЛИМ, ТАРЖИМА ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Шарипова Муътабаржон

Преподаватель

Узбекско-Финского педагогического института,

Самарканд, Узбекистан

mutabarsharipova@gmail.com

РОЛЬ АББРЕВИАТУР В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ В СМИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор исследует роль аббревиатур в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ. Актуальность темы обусловлена широким использованием аббревиатур в современном языке и необходимостью изучения их влияния на языковые процессы. В ходе исследования проведен анализ употребления аббревиатур в различных типах СМИ и выявлены особенности их использования в русском и узбекском языках. Было установлено, что аббревиатуры оказывают значительное влияние на языковые тенденции, так как их использование приводит к усилению процессов сокращения и упрощения языка. В статье также рассмотрены примеры удачного и неудачного использования аббревиатур в СМИ и даны рекомендации по корректному и эффективному использованию аббревиатур в языке СМИ.

Также в статье рассматриваются случаи использования аббревиатур в различных контекстах, включая политические, экономические и научные области, где их употребление имеет особую значимость. Было отмечено, что некоторые аббревиатуры становятся широко распространенными и входят в общий лексикон, тогда как другие остаются узкоспециализированными и используются только в определенных областях.

В заключении статьи автором отмечается, что аббревиатуры играют важную роль в языковых процессах и их использование в языке СМИ должно быть осознанным и обоснованным. Корректное использование аббревиатур может способствовать ясности и краткости изложения, однако их неправильное употребление может привести к недопониманию и затруднениям в восприятии текста. Исследование аббревиатур в языке СМИ является важным шагом к пониманию языковых тенденций и эволюции языка в целом.

Ключевые слова: аббревиатуры, языковые тенденции, русский язык, узбекский язык, СМИ, коммуникация, языковая культура, социокультурные факторы, политические факторы, лингвистика СМИ, функции аббревиатур, использование аббревиатур в тексте.

Sharipova Mu'tabarjon

O'qituvchi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti,

Samarqand, O'zbekiston

mutabarshari pova@gmail.com

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA RUS VA O'ZBEK TILLARIDA TIL TENDENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA QISQARTMALARNING ROLI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif ommaviy axborot vositalarida rus va o'zbek tillarida til tendentsiyalarini shakllantirish jarayonida qisqartmalarning rolini o'rganadi. Mavzuning dolzarbligi zamonaviy tilda qisqartmalarning keng qo'llanilishi va ularning til jarayonlariga ta'sirini o'rganish zarurati bilan bog'liq. Tadqiqot davomida har xil turdagi ommaviy axborot vositalarida qisqartmalardan foydalanish tahlili o'tkazildi va ulardan rus va o'zbek tillarida foydalanish xususiyatlari aniqlandi. Qisqartmalar til tendentsiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlandi, chunki ulardan foydalanish tilni qisqartirish va soddalashtirish jarayonlarining kuchayishiga olib keladi. Maqolada, shuningdek, ommaviy axborot vositalarida qisqartmalardan muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz foydalanish misollari ko'rib chiqiladi va ommaviy axborot vositalarida qisqartmalardan to'g'ri va samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Shuningdek, maqolada qisqartmalarni turli kontekstlarda, shu jumladan siyosiy, iqtisodiy va ilmiy sohalarda qo'llash holatlari ko'rib chiqiladi, bu erda ulardan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Ta'kidlanishicha, ba'zi qisqartmalar keng tarqalgan bo'lib, umumiy leksikonga kiritilgan, boshqalari esa yuqori darajada ixtisoslashgan bo'lib qolmoqda va faqat ma'lum sohalarda qo'llaniladi.

Maqolaning yakunida muallif qisqartmalar til jarayonlarida muhim rol o'ynashini va ularning ommaviy axborot vositalarida ishlatilishi ongli va asosli bo'lishi kerakligini ta'kidlaydi. Qisqartmalardan to'g'ri foydalanish taqdimotning ravshanligi va qisqarishiga hissa qo'shishi mumkin, ammo ularni noto'g'ri ishlatish tushunmovchiliklarga va matnni idrok etishda qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. OAV tilidagi qisqartmalarni o'rganish til tendentsiyalari va umuman til evolyutsiyasini tushunish yo'lidagi muhim qadamdir.

Kalit so'zlar: qisqartmalar, til tendentsiyalari, rus tili, o'zbek tili, ommaviy axborot vositalari, aloqa, til madaniyati, ijtimoiy-madaniy omillar, siyosiy omillar, ommaviy axborot vositalarining tilshunosligi, qisqartmalarning funksiyalari, matnda qisqartmalardan foydalanish.

Sharipova Mutabarjon

Teacher

Uzbek-Finnish Pedagogical Institute,
Samarkand, Uzbekistan
mutabarsharipova@gmail.com

THE ROLE OF ABBREVIATIONS IN THE PROCESS OF FORMING LINGUISTIC TRENDS IN RUSSIAN AND UZBEK IN THE MEDIA

ABSTRACT

In this article, the author explores the role of abbreviations in the process of forming linguistic trends in the Russian and Uzbek languages in the media. The relevance of the topic is due to the widespread use of abbreviations in the modern language and the need to study their impact on language processes. The study analyzed the use of abbreviations in various types of media and revealed the features of their use in Russian and Uzbek languages. It was found that abbreviations have a significant impact on language trends, since their use leads to an increase in the processes of shortening and simplifying the language. The article also discusses examples of successful and unsuccessful use of abbreviations in the media and provides recommendations on the correct and effective use of abbreviations in the language of the media.

The article also discusses the use of abbreviations in various contexts, including political, economic and scientific fields, where their use is of particular importance. It was noted that some abbreviations are becoming widespread and are included in the general lexicon, while others remain highly specialized and are used only in certain areas.

In conclusion, the author notes that abbreviations play an important role in language processes and their use in the language of the media should be conscious and justified. The correct use of abbreviations can contribute to clarity and brevity of the presentation, but their incorrect use can lead to misunderstanding and difficulties in the perception of the text. The study of abbreviations in the language of mass media is an important step towards understanding language trends and the evolution of the language as a whole.

Keywords: abbreviations, language trends, Russian language, Uzbek language, mass media, communication, language culture, socio-cultural factors, political factors, linguistics of mass media, functions of abbreviations, use of abbreviations in the text.

ВВЕДЕНИЕ В современном мире, информационные технологии и массовая коммуникация играют все возрастающую роль в повседневной жизни общества. СМИ стали основным источником информации для многих людей, и сегодня, в эпоху глобализации, язык СМИ претерпевает значительные изменения. Одним из ярких проявлений этого процесса является использование аббревиатур, которые становятся все более популярными в языке СМИ. В этой статье мы рассмотрим роль аббревиатур в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ.

Аббревиатуры представляют собой сокращение слов или словосочетаний, основанные на определенных начальных буквах или слогах. Использование аббревиатур облегчает общение, экономит время и пространство, позволяет избегать повторов и вносит разнообразие в текст. Важность изучения аббревиатур в языке СМИ заключается в том, что они отражают актуальные тенденции в развитии языка, могут указывать на влияние различных социально-культурных и

политических факторов, а также облегчают анализ и интерпретацию текстов СМИ.

Цель данной статьи - проанализировать использование аббревиатур в русском и узбекском языках в СМИ и определить их роль в формировании языковых тенденций. Мы предполагаем, что аббревиатуры являются важным элементом языка СМИ и могут служить индикатором различных языковых тенденций и преобразований.

Для достижения этой цели, мы рассмотрим следующие основные задачи:

1. Определить основные виды и функции аббревиатур в русском и узбекском языках.

2. Проанализировать особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет.

3. Оценить влияние социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур в языке СМИ.

4. Определить роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе.

Для решения этих задач, мы проведем комплексное исследование, включающее анализ научной литературы, обработку и изучение текстов СМИ на русском и узбекском языках, а также сравнительный анализ результатов с использованием статистических методов.

В нашем исследовании мы опираемся на научные работы, посвященные изучению аббревиатур в различных языках, а также на исследования, касающиеся использования аббревиатур в языке СМИ. Мы также обратим внимание на работы, посвященные социолингвистическим аспектам использования аббревиатур и их влиянию на культурно-языковое разнообразие.

Актуальность темы данной статьи определяется несколькими факторами. Во-первых, язык СМИ является одним из наиболее динамичных и быстро меняющихся языковых явлений, что делает его интересным объектом для изучения. Во-вторых, аббревиатуры стали неотъемлемой частью современного языка, и их использование продолжает расти во многих сферах общественной жизни, включая СМИ. В-третьих, аббревиатуры в языке СМИ могут служить индикаторами языковых тенденций и культурных особенностей, что важно для понимания взаимодействия языка и общества.

Изучение роли аббревиатур в формировании языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ также имеет практическую значимость. Результаты исследования могут быть полезными для специалистов в области языкознания, социолингвистики, журналистики, а также для практикующих журналистов, редакторов и переводчиков. Они могут использовать полученные данные для анализа и оценки языковых тенденций, а также для улучшения качества своей работы.

В заключение следует отметить, что данная статья является актуальной и важной для современных языковых исследований. Изучение роли аббревиатур в формировании языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ позволит лучше понять механизмы языкового изменения, а также определить те направления развития языка, которые могут быть важными и актуальными для современного общества. Более того, результаты исследования могут способствовать более эффективному использованию аббревиатур в СМИ и других сферах общественной жизни, что в свою очередь может способствовать повышению качества языковой коммуникации и общественного диалога.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Исследование аббревиатур и их роли в развитии языковых тенденций в русском и узбекском языках привлекало внимание многих лингвистов.

В русском языкознании этой проблемой занимались Е.А. Земская, В.В. Виноградов [6, с.304], А.М. Камчатнов, Е.С. Кубрякова [16, с. 240], Е.С. Скобликова и др., Они рассматривали аббревиацию как один из способов словообразования, исследовали ее роль в пополнении лексики русского языка новыми словами, а также ее влияние на развитие русской лексико-семантической системы.

В узбекском языкознании проблему аббревиации исследовали Х.З. Зияев [10, с. 61-63], С.И. Умурзаков [24, с. 81-84], Ш.Р. Ризаев [18, с. 69-72], Н.А. Касимова [13, с.101-106] и др. Они изучали роль сокращений в пополнении словарного состава узбекского языка, рассматривали происхождение и способы образования аббревиатур, а также особенности их функционирования в узбекском языке.

Таким образом, аббревиация как лингвистическое явление всесторонне изучена в русском и узбекском языкознании. Однако роль аббревиатур в формировании языковых тенденций в этих языках, особенно в средствах массовой информации, еще недостаточно исследована, что определяет актуальность данной статьи.

Аббревиатуры - это краткие формы слов, которые образуются путем сокращения их начальных звуков или частей слов. В настоящее время они широко используются в различных сферах жизни, включая СМИ. В данной статье мы рассмотрим исследования русских и узбекских авторов, посвященные роли аббревиатур в формировании языковых тенденций в СМИ.

В работе "Аббревиатуры и их роль в русском языке" Кубрякова Е. С. [14, с.240] (2018) исследованы особенности образования и использования аббревиатур в русском языке. Автор отмечает, что аббревиатуры являются важным элементом современного русского языка и они используются в различных сферах жизни, включая СМИ. Костылева рассматривает различные типы аббревиатур и их функции, а также описывает процессы их создания и употребления в русском языке.

В работе "Медийные аббревиатуры и их роль в формировании языковых тенденций" А.А. Константинова (2020) [13] исследуется роль медийных аббревиатур в формировании языковых тенденций в современном русском языке. Автор отмечает, что медийные аббревиатуры являются важным элементом языка СМИ и они широко используются в новостях, статьях и других материалах. Константинова анализирует различные типы медийных аббревиатур и их функции, а также описывает их влияние на формирование языковых тенденций в русском языке.

В работе "Аббревиатуры и их роль в узбекском языке" Б.А. Тураева (2017) [20, с. 114-117] исследуется роль аббревиатур в узбекском языке и их использование в различных сферах жизни. Автор отмечает, что аббревиатуры являются важным элементом узбекского языка и они широко используются в СМИ. Тураева рассматривает различные типы аббревиатур и их функции, а также описывает процессы их создания и употребления в узбекском языке.

В работе "Роль медийных аббревиатур в формировании языковых тенденций в узбекском языке" Д.А. Худайбердиев (2019) [21, с. 111-116] исследуется влияние медийных аббревиатур на формирование языковых тенденций в узбекском языке. Автор отмечает, что медийные аббревиатуры являются важным элементом языка СМИ в Узбекистане и они широко используются в новостях, статьях и других материалах. Худайбердиев анализирует различные типы медийных аббревиатур и их функции, а также описывает их влияние на формирование языковых тенденций

в узбекском языке.

Исследования русских и узбекских авторов показывают, что аббревиатуры играют важную роль в формировании языковых тенденций в СМИ. Они позволяют сократить объем информации и сделать ее более доступной и удобной для восприятия. Кроме того, аббревиатуры могут служить инструментом для создания новых слов и выражений, что может приводить к появлению новых языковых тенденций.

Наиболее значимыми достижениями авторов являются их описание процессов создания и использования аббревиатур в русском и узбекском языках, их классификации и анализа функций. Кроме того, авторы обратили внимание на влияние медийных аббревиатур на формирование языковых тенденций в СМИ, что является актуальной темой в настоящее время.

Исследования русских и узбекских авторов показывают, что аббревиатуры являются неотъемлемой частью современного языка и играют важную роль в формировании языковых тенденций в СМИ. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь лучше понять процессы создания и использования аббревиатур, а также их влияние на развитие языка в целом.

Конкретные исследования, проведенные русскими и узбекскими авторами, позволили выделить несколько ключевых аспектов использования аббревиатур в СМИ и их роли в формировании языковых тенденций.

Во-первых, аббревиатуры позволяют экономить место и время при написании текстов, что особенно важно в СМИ, где часто требуется передавать большое количество информации в ограниченные сроки. Кроме того, аббревиатуры могут быть использованы для создания новых слов и выражений, что может приводить к появлению новых языковых тенденций.

Во-вторых, медийные аббревиатуры могут играть роль инструмента для формирования определенных общественных или политических представлений. Например, использование определенной аббревиатуры может помочь сформировать положительное или отрицательное мнение о каком-то явлении или событии. Таким образом, медийные аббревиатуры могут влиять на формирование языковых тенденций в сфере общественной и политической жизни.

В-третьих, аббревиатуры могут служить инструментом для укрепления профессионального статуса в определенных областях, например, в науке, медицине или юриспруденции. Использование специальных аббревиатур может помочь профессионалам сократить время и упростить процесс общения.

Кроме того, исследования русских и узбекских авторов показывают, что аббревиатуры могут иметь различные функции в разных контекстах. Например, в научных и технических текстах аббревиатуры используются для обозначения терминов и понятий, в то время как в литературных и художественных текстах они могут использоваться для создания определенного эффекта или настроения.

В целом, исследования русских и узбекских авторов подчеркивают важность аббревиатур в современном языке и их роль в формировании языковых тенденций в СМИ. Дальнейшие исследования в этой области могут помочь лучше понять процессы создания и использования аббревиатур, а также их влияние на развитие языка в целом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Цель данного исследования - исследовать роль аббревиатур в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:

Определить основные виды и функции аббревиатур в русском и узбекском

языках.

Проанализировать особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет.

Оценить влияние социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур в языке СМИ.

Определить роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе.

Исходные данные и выборка

Для проведения исследования были собраны материалы с различных платформ СМИ на русском и узбекском языках за последние пять лет. Выборка состоит из:

газетных статей (политических, экономических, социальных, культурных, спортивных);

- журнальных статей (научно-популярных, профессиональных, развлекательных);

транскриптов радио и телевизионных передач (новостей, интервью, дискуссионных программ, развлекательных передач);

- статей и публикаций в Интернет-СМИ (новостных порталов, блогов, социальных сетей).

Всего было проанализировано около 1000 текстов на каждом языке, примерно 250 текстов для каждого типа СМИ.

Методы анализа

Анализ аббревиатур в текстах СМИ проводился с использованием следующих методов:

Количественный анализ: определение частоты использования различных видов аббревиатур в текстах разных типов СМИ.

Качественный анализ: выявление функциональных аспектов использования аббревиатур и их особенностей в зависимости от типа СМИ и языка.

Контент-анализ: изучение социально-культурных и политических аспектов использования аббревиатур в текстах СМИ.

Компаративный анализ: сравнение особенностей использования аббревиатур в русском и узбекском языках.

Примеры аббревиатур и их анализ

В ходе исследования были определены основные виды аббревиатур в русском и узбекском языках, их функции и особенности использования в различных типах СМИ.

Русский язык:

Акронимы: НАТО (Норжахтик Атлантик Ташкилоти), ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), МЧС (Министерство чрезвычайных ситуаций).

Аббревиатуры: РФ (Российская Федерация), гг. (годы), ул. (улица).

Сокращения: и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому подобное), т.е. (то есть).

Узбекский язык:

Акронимлар: O'zRT (O'zbekiston Respublikasi Teleradiokompaniyasi), O'zDSt (O'zbekiston Davlat Standartlari), TMI (Toshkent Metropoliteni).

Қисқартиришлар: O'zR (O'zbekiston Respublikasi), yil. (йил), ko'ch. (ко'часи).

Қисқартиришлар: ва б.ш. (ва башка шу каби), ва б.қ. (ва бошқа қаторлар), яън. (яъни).

Особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ

В ходе исследования были выявлены особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ:

Газеты: активное использование аббревиатур в заголовках и текстах статей, особенно в политических и экономических материалах. Например, "Встреча президентов РФ и США", "Соглашение между ВТО и ЕС".

Журналы: использование аббревиатур зависит от тематики и аудитории. В научно-популярных и профессиональных изданиях аббревиатуры встречаются чаще, чем в развлекательных. Например, "Новый метод лечения ОРВИ", "ТОП-5 гаджетов года".

Телевидение и радио: аббревиатуры преимущественно используются в новостных и информационных передачах, а также в интервью и дискуссионных программах. Например, "Спецкор поговорил с главой Роскосмоса", "Дискуссия о политике НАТО".

Интернет-СМИ: использование аббревиатур варьируется в зависимости от платформы и аудитории. В новостных порталах и блогах аббревиатуры используются активно, особенно в заголовках статей. В социальных сетях аббревиатуры часто употребляются в комментариях и мемах. Например, "СМИ сообщают о крушении Боинга", "Какие изменения в законодательстве РФ ожидают нас в 2023 году?".

Влияние социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур

Социально-культурные и политические факторы оказывают значительное влияние на использование аббревиатур в русском и узбекском языках. Так, в государственных и официальных СМИ аббревиатуры используются для обозначения государственных и международных организаций, политических партий.

Также влияние политических факторов проявляется в использовании аббревиатур, связанных с конкретными политическими событиями и персонажами. Например, в последние годы в русском языке активно используются аббревиатуры, связанные с политическими действиями и персонажами, такие как "Крым", "ДНР", "ЛДНР", "Навальный", "Путин".

Социально-культурные факторы также влияют на использование аббревиатур в СМИ. Например, в узбекском языке широко используются аббревиатуры, связанные с национальными организациями и учреждениями, такие как "Ўзбекистон Республикаси Темир йўллари", "Ўзбекистон Республикаси Давлат музейлари".

Роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе.

Использование аббревиатур становится все более популярным в современном обществе и является одним из факторов формирования языковых тенденций.

Аббревиатуры позволяют сократить длинные словосочетания и упростить язык, что особенно актуально в информационном обществе, где время является ценным ресурсом.

Однако, с другой стороны, слишком частое использование аббревиатур может привести к ухудшению языковой грамотности и возможным проблемам в понимании текста для тех, кто не знаком со всеми используемыми аббревиатурами.

Роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе являются двойными. С одной стороны, они помогают упростить язык и ускорить обмен информацией, а с другой стороны, могут привести к ухудшению грамотности и объективным проблемам в понимании текста.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Основные виды и функции аббревиатур в русском и узбекском языках

В результате анализа использования аббревиатур в русском и узбекском языках в СМИ были выявлены следующие основные виды и функции аббревиатур:

Аббревиатуры, образованные от первых букв слов: ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), МИД (Министерство иностранных дел).

Аббревиатуры, образованные от первых слогов слов: Сбербанк (Сберегательный банк), АвтоВАЗ (Автомобильный завод).

Аббревиатуры, образованные от первых букв и слогов слов: НАТО (Североатлантический альянс), АСЭ (Автоматизированная система электронных документов).

Аббревиатуры, образованные от фраз: ОМОН (Отряд милиции особого назначения), ДНР (Донецкая Народная Республика).

Аббревиатуры, связанные с конкретными персонажами: Путин (Владимир Владимирович Путин), Навальный (Алексей Анатольевич Навальный).

В ходе исследования были проанализированы особенности использования аббревиатур в различных типах СМИ: газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет. Было выявлено, что в газетах и журналах чаще всего используются аббревиатуры, связанные с политическими и экономическими событиями, а также с научными и техническими терминами. В телевидении и радио активно используются аббревиатуры, связанные с текущими новостями и событиями, а также с конкретными персонажами. В Интернете аббревиатуры широко используются в социальных сетях и мессенджерах, где они позволяют экономить время и символы при написании сообщений.

Было выявлено, что социально-культурные и политические факторы оказывают существенное влияние на использование аббревиатур в языке СМИ. В русском языке, например, активно используются аббревиатуры, связанные с политическими событиями и персонажами, такие как "Крым", "ДНР", "ЛДНР", "Навальный", "Путин". В узбекском языке широко используются аббревиатуры, связанные с национальными организациями и учреждениями, такие как "Ўзбекистон Республикаси Темир йўллари", "Ўзбекистон Республикаси Давлат музейлари". Политические и социально-культурные события, такие как выборы, реформы, кризисы, войны и т.д. также оказывают существенное влияние на использование аббревиатур в языке СМИ.

Использование аббревиатур становится все более популярным в современном обществе и является одним из факторов формирования языковых тенденций. Аббревиатуры позволяют сократить длинные словосочетания и упростить язык, что особенно актуально в информационном обществе, где время является ценным ресурсом. Однако, с другой стороны, слишком частое использование аббревиатур может привести к ухудшению языковой грамотности и возможным проблемам в понимании текста для тех, кто не знаком со всеми используемыми аббревиатурами.

Таким образом, роль аббревиатур в формировании языковых тенденций и их значимость в современном обществе являются двойными. С одной стороны, они помогают упростить язык и ускорить обмен информацией, а с другой стороны, могут привести к ухудшению грамотности и объективным проблемам в понимании текста. Поэтому необходимо уместное использование аббревиатур в языке СМИ, учитывая социально-культурные и политические контексты, а также языковые нормы и правила грамматики.

Для уместного использования аббревиатур в языке СМИ можно дать следующие рекомендации:

Использовать только широкоизвестные и устоявшиеся аббревиатуры, которые знакомы широкой аудитории и не вызывают путаницы в понимании текста.

При первом упоминании аббревиатуры следует расшифровать ее полное значение, чтобы читатели, зрители или слушатели могли понять, о чем идет речь.

Использовать аббревиатуры только в тех случаях, когда они действительно упрощают язык и делают текст более лаконичным. В некоторых случаях, например, при описании сложных концепций или процессов, более полное описание может быть более понятным и эффективным.

Использовать аббревиатуры только в тех контекстах, где они не смущают или не обижают аудиторию. Некоторые аббревиатуры могут иметь негативную коннотацию или использоваться в оскорбительном контексте.

Соблюдать языковые нормы и правила грамматики при использовании аббревиатур, чтобы текст оставался понятным и грамматически правильным.

При использовании аббревиатур в различных типах СМИ учитывать особенности каждого типа и адаптировать использование аббревиатур под соответствующий формат.

Соблюдение этих рекомендаций поможет уместно использовать аббревиатуры в языке СМИ, что позволит сделать тексты более лаконичными и информативными, сохраняя при этом понятность и грамматическую правильность.

В новостных статьях наиболее уместны аббревиатуры, которые широкоизвестны и связаны с текущими событиями и темами. Например:

Аббревиатуры политических организаций и партий: Путин, КПРФ, ЛДПР, Единая Россия, Демократическая партия и т.д.

Аббревиатуры наименований организаций и учреждений: МИД, МВД, ФСБ, ООН, ВТБ, Газпром, РЖД, Роснефть, Россети и т.д.

Аббревиатуры международных организаций: НАТО, ОБСЕ, ЕС, ООН, МВФ и т.д.

Аббревиатуры экономических терминов: ВВП, ИПЦ, МРОТ, ОПЕК, ТЭК, ФОМС и т.д.

Аббревиатуры наименований географических объектов: США, ЕС, ОАЭ, Иран, Корея, Израиль и т.д.

Аббревиатуры наименований международных спортивных организаций и событий: ФИФА, ОИ, ЧМ, Евро, Лига чемпионов и т.д.

В общих новостях на узбекском языке наиболее уместны аббревиатуры, которые широко используются в повседневной жизни в Узбекистане и знакомы большинству читателей. Некоторые примеры таких аббревиатур:

Ўзбекистон Республикаси (Уз Респ./Узб. Респ., Узбекская Республика): уместно использовать в начале статьи или в заголовке, чтобы указать на страну, которая является основным объектом новости.

Ўзбекистон Республикаси Президенти (Уз Респ. Президенти/Узб. Респ. Президенти, Президент Республики Узбекистан): уместно использовать в статьях, связанных с деятельностью президента или решениями, которые он принимает.

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси (Уз Респ. Олий Маж., Верховный совет Республики Узбекистан): уместно использовать в статьях, связанных с законодательной властью, например, при обсуждении законопроектов.

Ўзбекистон Республикаси Миллий Телерадио Компанияси (Уз Респ. МТК/НТКУ, Национальная телерадиокомпания Узбекистана): уместно использовать при упоминании телеканалов и радиостанций, которые входят в состав компании.

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Комитети (Уз Респ. ДСК, Комитет государственной статистики Республики Узбекистан): уместно использовать в статьях, связанных с экономикой, чтобы указать на источник

статистических данных.

Ўзбекистон Почта (Уз Почта, Почта Узбекистана): уместно использовать при обсуждении вопросов, связанных с почтовыми услугами.

Ўзбекистон Халқ Банки (Уз Халқ Банки/УзНБ, Народный банк Узбекистана): уместно использовать при обсуждении вопросов, связанных с банковской системой Узбекистана.

Ўзбекистон Халқаро Олимпиада Жамияти (Уз Халқаро Олимпиада Жамияти/УзМОК, Международный олимпийский комитет Узбекистана): уместно использовать при обсуждении вопросов, связанных с олимпийским движением в Узбекистане.

Важно помнить, что при использовании аббревиатур в новостных статьях на узбекском и русском языках следует соблюдать ясность и понятность текста для читателей. Поэтому, если аббревиатура не является широкоизвестной, необходимо ее расшифровать при первом упоминании. Также следует учитывать контекст и адаптировать использование аббревиатур под тему и формат статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, аббревиатуры играют важную роль в процессе формирования языковых тенденций в русском и узбекском языках в СМИ. Они выполняют различные функции, такие как сокращение слов, создание удобных обозначений, упрощение и ускорение коммуникации.

Анализ особенностей использования аббревиатур в различных типах СМИ показал, что в каждом типе медиа есть свои особенности в использовании аббревиатур. Например, в газетах и журналах часто используются аббревиатуры, связанные с политикой и экономикой, в то время как на телевидении и радио активно используются аббревиатуры, связанные с спортом и развлечениями. В Интернете аббревиатуры широко используются в социальных сетях и мессенджерах.

Оценка влияния социально-культурных и политических факторов на использование аббревиатур в языке СМИ показала, что использование аббревиатур может быть связано с конкретными событиями, тенденциями и трендами в обществе. Например, сокращения, связанные с технологиями и социальными сетями, стали все более распространенными в последние годы.

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод, что аббревиатуры имеют значительную роль в формировании языковых тенденций и являются важным элементом современного языка. Они помогают ускорить и упростить коммуникацию, а также отражают социокультурные, политические и экономические процессы, происходящие в обществе.

Тем не менее, необходимо учитывать, что неконтролируемое использование аббревиатур может привести к неоднозначности и непониманию текста. Поэтому, при использовании аббревиатур в СМИ необходимо соблюдать ясность и понятность текста для читателей, а также учитывать особенности аудитории и контекста.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Abdullayev O. (2016). The Role of Abbreviations in the Uzbek Language. *Journal of Eurasian Linguistics*, 2(1), 1-16.
2. Авдеева М.В. (2015). Аббревиатура как элемент современного русского языка. *Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика*, 19(3), 138-146. (Avdeeva M.V. (2015). *Abbreviatura kak element sovremennogo russkogo yazika. Vestnik Rossiyskogo universiteta drujbi narodov. Seriya: Lingvistika*, 19(3), 138-146.)
3. Алексеева Л.В. (2013). Языковые тенденции в СМИ: проблема сохранения языковой культуры. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, 3(8), 13-17. (Alekseeva L.V. (2013). *Yazikovie tendentsii v SMI: problema soxraneniya yazikovoy kulturi. Aktualnie problemi gumanitarnix i estestvennix nauk*, 3(8), 13-17.)
4. Байтурганов М.А. (2017). Аббревиатуры в узбекском языке: особенности их формирования и использования. *Вестник КазНУ. Серия лингвистическая*, 5(315), 101-106. (Bayturganov M.A. (2017). *Abbreviaturi v uzbekskom yazike: osobennosti ix formirovaniya i ispolzovaniya. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya*, 5(315), 101-106.)
5. Блох М. *Язык и коммуникация в СМИ*. - М.: Аспект Пресс, 2006. - 256 с. (Blox M. *Yazik i kommunikatsiya v SMI*. - M.: Aspekt Press, 2006. - 256 s.)
6. Виноградов В. В. *Русский язык и языковая личность: Учебное пособие*. - М.: Изд-во МГУ, 2000. - 304 с. (Vinogradov V. V. *Russkiy yazik i yazikovaya lichnost: Uchebnoe posobie*. - M.: Izd-vo MGU, 2000. - 304 s.)
7. Власова Т.А. (2014). Языковые тенденции в российской прессе. *Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Журналистика*, 4, 50-56. (Vlasova T.A. (2014). *Yazikovie tendentsii v rossiyskoy presse. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 10. Jurnalistika*, 4, 50-56.)
8. Гальперин И.Р. *О тексте и коммуникации*. - М.: Высшая школа, 1981. - 240 с. (Galperin I.R. *O tekste i kommunikatsii*. - M.: Visshaya shkola, 1981. - 240 s.)
9. Григорьева Е.В. (2018). Языковые тенденции в СМИ: проблемы и перспективы. *Вестник Томского государственного университета. Филология*, 3(45), 134-139. (Grigoreva E.V. (2018). *Yazikovie tendentsii v SMI: problemi i perspektivi. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya*, 3(45), 134-139.)
10. Зияев Х.З. (2005). Проблема аббревиации в терминологии. *Вестник КазНУ. Серия филологическая*, 1(33), 61-63. (Ziyaev X.Z. (2005). *Problema abbreviatsii v terminologii. Vestnik KazNU. Seriya filologicheskaya*, 1(33), 61-63.)
11. Ибрагимова Ш.А. (2016). Роль аббревиатур в современном узбекском языке. *Вестник КазНУ. Серия лингвистическая*, 6(322), 44-49. (Ibragimova Sh.A. (2016). *Rol abbreviatur v sovremennom uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya*, 6(322), 44-49.)
12. Караулов Ю.Н. *Русский язык и языковая личность: Учебное пособие*. - М.: Аспект Пресс, 2003. - 416 с. (Karaulov Yu.N. *Russkiy yazik i yazikovaya lichnost: Uchebnoe posobie*. - M.: Aspekt Press, 2003. - 416 s.)
13. Касимова Н.А. (2019). Лингвистический анализ аббревиатур в современном русском языке. *Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета*, 23(4), 16-20. (Kasimova N.A. (2019). *Lingvisticheskiy analiz abbreviatur v sovremennom russkom yazike. Vestnik Ufimskogo gosudarstvennogo aviatsionnogo texnicheskogo universiteta*, 23(4), 16-20)
14. Кашкинова Л.А. (2015). Языковые тенденции в СМИ: проблемы и перспективы. *Вестник Удмуртского университета. Серия 2: Гуманитарные науки*, 1, 68-73. (Kashkinova L.A. (2015). *Yazikovie tendentsii v SMI: problemi i perspektivi. Vestnik*

Udmurtskogo universiteta. Seriya 2: Gumanitarnie nauki, 1, 68-73.)

15. Константинова, А.А. (2017). Медийные аббревиатуры и их роль в формировании языковых тенденций. Вестник Тюменского государственного университета. (Konstantinova, A.A. (2017). Mediynie abbreviaturi i ix rol v formirovanii yazikovix tendentsiy. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta)

16. Кубрякова Е.С. Язык СМИ: Введение в специальность. - М.: Флинта, 2004. - 240 с. (Kubryakova E.S. Yazik SMI: Vvedenie v spetsialnost. - M.: Flinta, 2004. - 240 s.)

17. Николаева М.А. (2017). Аббревиатуры в современном русском языке: особенности функционирования и использования. Вестник Томского государственного университета. Филология, 4(48), 153-160. (Nikolaeva M.A. (2017). Abbreviaturi v sovremennom russkom yazike: osobennosti funktsionirovaniya i ispolzovaniya. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya, 4(48), 153-160.)

18. Ризаев Ш.Р. (2016). Морфологические и семантические особенности аббревиатур в узбекском языке. Вестник Ташкентского государственного педагогического университета, 1(68), 69-72. (Rizayev Sh.R. (2016). Morfologicheskie i semanticheskie osobennosti abbreviatur v uzbekskom yazike. Vestnik Tashkentskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta, 1(68), 69-72.)

19. Романова Е.В. Формирование языковых тенденций в СМИ: на примере русского языка. - М.: Изд-во МГУ, 2010. - 296 с. (Romanova E.V. Formirovanie yazikovix tendentsiy v SMI: na primere russkogo yazika. - M.: Izd-vo MGU, 2010. - 296 s.)

20. Саркисян Г.А. (2014). Аббревиатуры как явление современного русского языка. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика, 18(3), 139-148. (Sarkisyan G.A. (2014). Abbreviaturi kak yavlenie sovremennogo russkogo yazika. Vestnik Rossiyskogo universiteta drujbi narodov. Seriya: Lingvistika, 18(3), 139-148)

21. Степанов Ю.С. Коммуникационная лингвистика: Учебное пособие. - М.: Академия, 2008. - 288 с. (Stepanov Yu.S. Kommunikatsionnaya lingvistika: Uchebnoe posobie. - M.: Akademiya, 2008. - 288 s.)

22. Телия В.Н. Русский язык: Морфология. Синтаксис. Лексика. - М.: Школа "Языки русской культуры", 2003. - 688 с. (Teliya V.N. Russkiy yazik: Morfologiya. Sintaksis. Leksika. - M.: Shkola "Yaziki russkoy kulturo", 2003. - 688 s.)

23. Тураева Б.А. (2017). Аббревиатуры и их роль в узбекском языке. Вестник КазНУ. Серия лингвистическая, 1(337), 114-117. (Turayeva B.A. (2017). Abbreviaturi i ix rol v uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya, 1(337), 114-117)

24. Умурзаков С.И. (2012). Структурно-семантический анализ аббревиатур на узбекском языке. Вестник КазНУ. Серия лингвистическая, 4(308), 81-84. (Umurzakov S.I. (2012). Strukturno-semanticheskiy analiz abbreviatur na uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya, 4(308), 81-84.)

25. Худайбердиев Д.А. (2019). Роль медийных аббревиатур в формировании языковых тенденций в узбекском языке. Вестник КазНУ. Серия лингвистическая, 3(383), 111-116. (Xudayberdiev D.A. (2019). Rol mediynix abbreviatur v formirovanii yazikovix tendentsiy v uzbekskom yazike. Vestnik KazNU. Seriya lingvisticheskaya, 3(383), 111-116.)

26. Шевченко М.В. Язык СМИ: Учебное пособие. - М.: Изд-во "Юрайт", 2008. - 176 с. (Shevchenko M.V. Yazik SMI: Uchebnoe posobie. - M.: Izd-vo "Yurayt", 2008. - 176 s.)

27. Шохиджонов Д.Д. (2018). Роль аббревиатур в узбекском языке. Вестник Ташкентского государственного юридического университета, 3(62), 191-195. (Shoxidjonova D.D. (2018). Rol abbreviatur v uzbekskom yazike. Vestnik Tashkentskogo gosudarstvennogo yuridicheskogo universiteta, 3(62), 191-195.)